

**EVALUATION OF THE COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF MONOTHERAPY WITH
MOXONIDIN, ACETEN, MELATONIN AND THEIR COMBINATION IN ARTERIAL
HYPERTENSION**

Zaslavskaya R.M.,

*MD, professor, Main specialist,
Space institute Russian Academy of science. Moscow*

Shcherban E.A.,

*MD, professor,
chair of family medicine
Belgorod national investigation University, Belgorod*

Bazarbayeva S.K.

*Family Medicine Clinic
West Kazakhstan Medical University
Chairman of the Medical Advisor Commission.
Republic Kazakhstan, Aktobe*

**ОЦЕНКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНОТЕРАПИИ МОКСОНИДИНОМ,
АЦЕТЕНОМ, МЕЛАТОНИНОМ И ИХ КОМБИНАЦИИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ**

Заславская Р.М.

*д.м.н., профессор, Главный специалист
Института космических исследований
Российской Академии наук, Москва*

Щербань Э.А.

*д.м.н., профессор кафедры семейной медицины,
Белгородский национальный исследовательский Университет, Белгород*

Базарбаева Сулу Кубашевна

*Клиника семейной медицины,
Западно-Казахстанский медицинский Университет,
Председатель врачебно-консультационной комиссии
Республика Казахстан, Актобе*

Abstract

The article is devoted to investigation of comparative efficacy of imidasolin receptors agonist of prolong action- moxonidin, inhibitor ACE of short action -aceten, neurohormone of epiphisis -melatonin and combination therapy of moxonidin, aceten with melatonin in patients, suffering from arterial hypertension.

Аннотация

Статья посвящена изучению сравнительной эффективности монотерапии агонистом имидазолиновых рецепторов пролонгированного действия-моксонидином, ингибитором АПФ короткого действия - ацетеном, нейрогормоном эпифиза - мелатонином и сочетанной терапии моксонидином и ацетеном с мелатонином больных артериальной гипертонией.

Keywords: moxonidin, aceten, melatonin, monotherapy, combination therapy, hemodynamics, circadian organization, arterial hypertension.

Ключевые слова: моксонидин, ацетен, мелатонин, монотерапия, комбинированная терапия, гемодинамика, циркадианная организация, артериальная гипертония.

Одним из методических подходов к лечению артериальной гипертонии (АГ) является биоритмологический подход, который основан на исследовании временной структуры гемодинамических показателей при АГ (Ахметов К.Ж., 1995; Заславская Р.М., 1991; Заславская Р.М. с соавт., 1993). В настоящее время установлено, что универсальным синхронизатором биологических ритмов и их адаптогеном является нейрогормон эпифиза- мелатонин (Arendt J.,1995, Gillette M., McArthur A.I., 1995). Изучен широкий спектр биологической активности мелатонина, включающий его антистрессорное, антиоксидантное и другие действия (Poeggeler B. et

al.,1993, Reiter R.J.et al, 1993). Однако влияние мелатонина на гемодинамику и, в частности, на показатели кровообращения у лиц с АГ не изучены. Специальный интерес представляет изучение хронокорректирующих эффектов мелатонина на Ca²⁺ каналы, уровень PgE₂, простаглицлина и активацию эндотелиального фактора расслабления (McArthur A.I. et al,1991, Shibata S. et al.,1989). Изложенное делает актуальным изучение влияния мелатонина, на параметры гемодинамики и их циркадианную структуру у больных АГ, а также исследовать возможность хронокоррекции мелатонином наруше-

ний циркадианной структуры показателей гемодинамики в условиях монотерапии моксонидином, ацетеном при включении в терапию современными гипотензивными препаратами-агонистом имидазолиновых рецепторов - моксонидином (цинт) и ингибитором АПФ -ацетеном (каптоприл-форте). Моксонидин является селективным агонистом имидазолиновых рецепторов пролонгированного действия (фирма Eli-LiLi, США). Моксонидин является эффективным гипотензивным препаратом, который в отличие от предшественника клонидина не обладает его побочными эффектами. Ацетен (каптоприл-форте, фирма Вокхардт-лимитед, Индия, США) является ингибитором ангиотензинпревращающего фермента короткого действия. До настоящего времени влияние моксонидина и ацетена на циркадианную организацию гемодинамики остаётся малоизученным. Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности моксонидина и ацетена при монотерапии и в сочетании с мелатонином в отношении воздействия на показатели гемодинамики и их циркадианную хроноструктуру.

Материал и методы исследования.

Исследовали 80 больных гипертонической болезнью (ГБ) 2 стадии в возрасте от 38 до 72 лет (средний возраст- 54.22 ± 1.51). Среди них было 35 мужчин и 45 женщин. Длительность заболевания составила от 1 года до 25 лет (в среднем 10.4 ± 1.5 лет). Всем больным проводили общепринятое клинико-лабораторное и инструментальное обследование, включая суточное мониторирование артериального давления (СМАД), ЭхоКГ, ЭКГ. АД измеряли по Н.С.Короткову каждые 3 часа в течение суток. Всего было проведено 6020 определений 15 параметров гемодинамики и 2000 исследований показателей суточного мониторирования АД до и после терапии. СМАД проводилось с помощью портативной системы фирмы «АСТРОКАРД» (Россия). Анализировали следующие показатели:

1. Средние показатели за сутки, в дневные и ночные часы САД, ДАД, ЧСС, САДд, ДАДд, САДн, ДАДн, ЧССн соответственно.

2. Индекс времени (ИВ)-процент времени, в течение которого величины АД превышают критический («безопасный») уровень. Оценивали ИВ САДд и ИВ ДАДд в период бодрствования; ИВ САДн и ИВ ДАДн в период сна.

3. Нормированный индекс площади (НИП САДд, НИП ДАДд, НИПСАДн, НИП ДАДд).

4. Вариабельность (В) АД (ВСАДд, ВДАДд, ВСАДн, ВДАДн) - стандартное отклонение средней величины АД.

Для анализа профиля АД оценивали показатель степени ночного снижения АД (СНСАД), (СНДАД). Оптимальным считали СНСАД от 10% до 20%. До и после курса терапии проводили исследование параметров центральной гемодинамики с помощью ЭхоКГ («Toshiba», Япония). Опреде-

ляли ударный объём сердца (УОС), фракцию выброса (ФВ), конечный систолический объём (КСО), конечный диастолический объём (КДО), минутный объём сердца (МОС), общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС), удельное периферическое сосудистое сопротивление (УПСС). Все больные были разделены на 3 группы. В 1-ю группу вошли 50 больных ГБ, получавших лечение моксонидином. Во 2-ю были включены 20 больных, получавших лечение ацетеном. В 3-ю группу вошли 10 больных, которым проводили монотерапию мелатонином. Больные, получавшие лечение моксонидином, были разделены на 2 группы, из которых одна (включавшая 25 пациентов) получала монотерапию моксонидином в дозе 0.4 мг однократно в сутки утром в течение 18 дней. Использовали моксонидин фирмы ELi- LiLi (USA).

2-я группа из 25 пациентов получала комбинированную терапию моксонидином в дозе 0,4 мг утром и мелатонин в дозе 3 мг на ночь. Обе группы больных были сформированы по принципу рандомизации с учётом длительности заболевания, пола, возраста, стадии ГБ. 2-ю категорию больных составили 20 пациентов, получавших лечение ацетеном. Эти больные также были разделены на 2 группы по принципам рандомизации. 1-я группа включала 10 больных ГБ. Эти пациенты получали ацетен по традиционной схеме в дозе 12.5-25 мг 2-3 раза в день. Средняя суточная доза составила 38.4 ± 2.3 мг, средняя курсовая - 510.0 ± 12.5 мг. Курс лечения составил 10 дней. 2-я группа состояла из 10 больных ГБ, получавших терапию ацетеном в разовой дозе 6.25-12.5 мг за 2 часа до акрофазы АД в сочетании с мелатонином в дозе 6 мг на ночь. 3-ю категорию пациентов составили 10 больных ГБ, получавших монотерапию мелатонином в дозе 6 мг однократно на ночь. Среди них было 3 мужчин и 7 женщин в возрасте от 39 до 67 лет с длительностью заболевания от 2 до 20 лет. Вся полученная информация анализировалась методами вариационной статистики, включая разностный метод. Данные биоритмологических исследований параметров гемодинамики до и после курса терапии были проанализированы по программе усредненно-группового «Косинор-анализа» по Ф.Халбергу.

Результаты.

Анализ результатов хронобиологических исследований по программе «Косинор» позволил установить мезорную гипертонию с определением акрофазы АД утром. Отсутствовал суточный ритм АДср, ДП до лечения. Под влиянием монотерапии моксонидином был обнаружен гипотензивный эффект, что проявилось снижением среднесуточного САД, ДАД, АДср, АДп. Этот гипотензивный эффект реализовался за счёт снижения ОПСС и УПСС. При этом снижалось ДП, что свидетельствовало об уменьшении энергетических затрат миокарда. По данным ЭхоКГ отмечалось увеличение УОС, ФВ, КСО, КДО существенной динамики не претерпевали. Таблица 1.

Таблица 1.

Показатели гемодинамики до и после монотерапии моксонидином.

Показатели	До лечения	После лечения	Разности
ЧСС, уд. в мин.	82,1± 1,9	77,8± 1,1	-
САД, мм рт.ст.	166,9± 1,8	149,7 ±1,4	p<0.05
ДАД, мм рт.ст.	99,2 ±1,8	89,5 ±1,1	p<0.05
АДср, мм рт.ст.	121,7 ±1,6	108,3 ±1,0	p<0.05
АДп, мм рт.ст.	67,7 ±1,5	59,1 ±1,4	p<0.05
УОС, мл	63,8± 12,3	67,5 ±9,6	-
ФВ, %	54,6± 10,4	56,2 ±8,7	-
КСО, мл	65,2± 17,9	62,4 ±12,4	-
КДО, мл	128,6± 19,4	131,9 ±15,0	-
МОС, л/мин	5,30 ±1,2	5,38 ±0,8	-
УИ, мл/м ²	34,35 ±6,8	36,38± 5,4	-
СИ, л/ мин/ м ²	2,85 ±0,6	2,90 ±0,4	-
ОПС, дин/сек/ см ⁻⁵	1788,0± 355,8	15,94,8± 305,4	p<0,01
УПСС, дин/сек/см ⁻⁵ /м ²	1016,5 ±211,3	891,3± 140,7	p<0,01
А, кгМ	0,104 ±0,02	0,1± 00,1	-
ДП, усл. ед.	137,8 ±3,9	113,0± 2,3	p<0,01

По данным анализа показателей СМАД по программе «Косинор» отмечалось исчезновение существовавшего до лечения циркадианного ритма ДАД, АДп, ЧСС и восстановление ритма ДП. Акрофаза САД сместилась с утренних к ночным часам. Уменьшилась амплитуда САД. Акрофаза ДП устанавливалась в 1 ч. 16 мин. Таблица 2. Таблица 3.

Таблица 2.

«Косинор-анализ» биоритмологических данных до монотерапии моксонидином.

Показатели	Мезор	Акрофаза	Амплитуда
	Доверительный интервал	Доверительный интервал	Доверительный интервал
ЧСС, уд. в мин.	82,13± 1,95 (78,92 -85,84)	12,22 (7,26- 14,36)	3,66±1,23 (1,70 -5,63)
САД, мм рт.ст.	166,97 ±1,88 (163,39 -170,55)	8,32 (6,38 -10,23)	13,40± 2,52 (9,39 -17,41)
ДАД, мм рт.ст.	99,20 ±1,83 (95,71 -102,68)	8,38 (5,02 -11,28)	4,49 ±1,51 (2,09 -6,09)
АДср, мм рт.ст.	121,79 ±1,69 (118,57- 125,01)	-	-
АДп, мм рт.ст.	67,78 ±1,58 (64,77 -70,78)	8,29 (6,42 -10,34)	8,91 ±2,35 (5,16- 12,66)
ДП, усл. ед.	137,94 ±3,99 (130,35- 145,53)	-	-

Таблица 3.

«Косинор-анализ» биоритмологических данных после монотерапии моксонидином.

Показатели	Мезор	Акрофаза	Амплитуда
	Доверительный интервал	Доверительный интервал	Доверительный интервал
ЧСС, уд. в мин.	77,84± 1,10 (75,74- 79,93)	-	-
САД, мм рт.ст.	149,75± 1,41 (147,08- 152,43)	2,10 (23,16-5,34)	5,00 ±2,62 (0,82- 9,18)
ДАД, мм рт.ст.	89,59 ±1,19 (86,33 -90,84)	-	-
АДср, мм рт.ст.	108,31 ±1,07 (106,27- 110,35)	-	-
АДп, мм рт.ст.	59,17 ±1,42 (53,48 -58,86)	-	-
ДП, усл. ед.	113,05 ±2,30 (108,69- 117,42)	1,16 (22,07- 5,03)	6,68 ±3,24 (1,19- 12,18)

Таким образом, на фоне монотерапии моксонидином, несмотря на гипотензивный эффект, нарушалась циркадианная хроноструктура ДАД, АДп, ЧСС, смещалась акрофаза САД с утренних к ночным часам. Анализ исходных данных СМАД выявил повышение среднесуточных и ночных значений САД и ДАД, высокие показатели ИВ и НИП, ВСАД и ДАД, 58% больных представляют категорию non-dippers, 15%-night-pickers. После монотера-

пии моксонидином отмечалось достоверное снижение среднесуточного САД, ДАД, ночного САД, ДАД. Уменьшилась нагрузка давлением, ИВСАД днём. До лечения ночью отмечались более высокие показатели нагрузки давлением. На фоне монотерапии моксонидином уменьшились ИВСАД, ИВДАД, НИПСАД, НИПДАД. Однако ночью степень снижения данных показателей была недостаточна. Таблица 4

Таблица 4.

Показатели СМАД до и после монотерапии моксонидином.

Показатели	До лечения	После лечения	Рразности
День САД, мм рт.ст.	166,1 ±7,9	146,4± 4,2	p<0,01
ДАД, мм рт.ст.	95,5± 1,6	89,4 ±1,2	p<0,01
ИВ САД, %	89,5± 8,8	74,4± 16,3	-
ИВ ДАД, %	81,8 ±18,5	47,8 ±25,4	-
В САД, мм рт.ст.	33,9 ±7,9	12,4 ±3,8	p<0,05
В ДАД, мм рт.ст.	14,9± 6,2	8,1 ±2,8	-
НИП САД, мм рт.ст.	27,0± 7,3	8,7± 3,7	p<0,05
НИП ДАД, мм рт.ст.	11,0 ±6,3	2,9± 2,7	-
Ночь САД, мм рт.ст.	155,8± 11,2	136,0± 7,6	-
ДАД, мм рт.ст.	92,8 7,1	83,2 ±6,1	-
ИВ САД, %	97,4 ±8,8	94,7± 9,5	-
ИВ ДАД, %	85,1± 20,6	51,9± 31,0	-
В САД, мм рт.ст.	13,7 ±0,5	12,8± 0,3	-
В ДАД, мм рт.ст.	35,4± 10,6	10,0± 0,3	-
НИП САД, мм рт.ст.	10,6± 0,4	14,6 ±7,7	-
НИП ДАД, мм рт.ст.	12,9± 6,7	4,3± 5,2	-
СНС САД, %	6,0 ±1,2	7,0 ±1,8	-
СНС ДАД, %	6,5± 2,3	6,1 ±1,4	-
ВУП САД, мм рт.ст.	39,0± 16,6	27,8± 7,8	-
ВУП ДАД, мм рт.ст.	23,4± 11,2	16,4± 6,3	-

Под влиянием комбинированной терапии моксонидином и мелатонином отмечался гипотензивный эффект, который проявлялся снижением среднесуточных значений САД, ДАД, АДср, АДп, ЧСС

за счёт уменьшения ОПСС, УПСС. Возрастала ФВ, снижались ДП, А (полезная работа сердца), что свидетельствовало об уменьшении энергетических затрат миокарда. Таблица 5.

Таблица 5.

Показатели гемодинамики до и после комбинированной терапии моксонидином и мелатонином.

Показатели	До лечения	После лечения	Рразности
ЧСС, уд. в мин.	82,7 ±1,6	79,2± 1,1	-
САД, мм рт.ст.	165,4 ±1,9	140,5± 0,9	p<0,01
ДАД, мм рт.ст.	99,7 ±1,4	84,0 ±2,7	p<0,01
АДср, мм рт.ст.	121,6± 1,4	103,1± 0,7	p<0,01
АДп, мм рт.ст.	65,6 ±1,7	67,1±10,7	p<0,01
УОС, мл	65,5± 12,6	67,1± 10,7	-
ФВ, %	53,9± 9,5	57,2 ± 9,0	p<0,05
КСО, мл	63,8± 17,6	62,0 ±14,6	-
КДО, мл	130,0 ±19,7	129,0 ±17,2	-
МОС, л/мин	5,49± 1,2	5,48 ±0,8	-
УИ, мл/м ²	35,56± 6,8	37,48 ±9,5	-
СИ, л/ мин/ м ²	3,02 ±0,6	2,98± 0,7	-
ОПС, дин/сек/ см ⁻⁵	1884,6 ±37,0	1652,7± 24,3	p<0,01
УПСС, дин/сек/см ⁻⁵ /м ²	1016,5 ±21,1	891,3± 40,7	p<0,01
А, кГм	0,108 ±0,02	0,100 ±0,01	p<0,05
ДП, усл. ед.	139,4 8,5	111,5 ±1,78	p<0,01

До лечения отмечалось нарушение циркадианной организации гемодинамики с явлениями внешнего и внутреннего десинхроноза, что проявлялось отсутствием циркадианной ритмичности САД, АДср, АДп, ЧСС, ДП. После комбинированной терапии моксонидином с мелатонином определялась

нормализация циркадианной хроноструктуры показателей гемодинамики. Появился суточный ритм ДАД, АДср, АДп, ЧСС, ДП с их акрофазми в вечерние часы. Увеличилась ФВ, появилась тенденция к уменьшению КСО, КДО. Стойкий клинический и гемодинамический эффекты установились на 3.2 ± 1.2 сутки. Рис. 1.

Рис.1. Сравнительная эффективность монотерапии моксонидином и комбинированной терапии моксонидином с мелатонином в % по отношению к исходному уровню. (Примечание: * $-p < 0,05$; ** $-p < 0,01$)

Сочетанная терапия моксонидином и мелатонином приводит к достоверному снижению среднесуточных и ночных показателей АД, восстановлению нормального суточного профиля ритма АД и его variability.

Можно полагать, что большая эффективность комбинированной терапии по сравнению с монотерапией связана с тем, что мелатонин обладает хронотропным влиянием на временную организацию параметров гемодинамики, а также вазодилатирующим эффектом, обусловленным влиянием мелатонина на активность Ca^{2+} каналов, синтез депрессорных гормонов (простаглицина, простагландина E2, тромбоксана).

На фоне лечения ацетеном надёжный гипотензивный и клинический эффекты устанавливались

на 4.3 ± 1.4 сутки. Отмечалось снижение среднесуточного значения САД, ДАД, АДср, что было обусловлено уменьшением ОПСС, УПСС. Восстановления циркадианного ритма САД, ДАД, АДср, АДп, ЧСС, ДП, отсутствовавших до монотерапии, не произошло после неё. До комбинированной терапии ацетеном с мелатонином обнаружено нарушение циркадианной организации кровообращения. Под влиянием комбинированной терапии ацетеном и мелатонином обнаружен гипотензивный эффект в виде снижения среднесуточного уровня САД, ДАД, АДср, за счёт уменьшения ОПСС, УПСС. Отмечалась тенденция к увеличению УОС, УИ, МОС, СИ и к снижению А, ДП, коэффициента рациональности энергетических затрат миокарда (Крац.).

Таблица 6.

Показатели гемодинамики до и после комбинированной терапии ацетеном и мелатонином.

Показатели	Мезор (доверительный интервал).		Pразн	Суточный ритм	
	До лечения	После лечения		До лечения	После лечения
ЧСС, уд. в мин.	66,14 (61,52 - 70,76)	61,77 (56,87- 66,67)	-	-	-
САД, мм рт.ст.	172,31 (163,12- 181,49)	139,55 (131,54 -147,55)	p<0,05	+	+
ДАД, мм рт.ст.	100,99 (95,73- 106,24)	84,06 (78,85- 89,28)	p<0,05	+	+
АДср, мм рт.ст.	139,91 (125,78- 154,03)	107,56 (101,05- 114,06)	p<0,05	+	+
УОС, мл	32,79 (31,39- 34,18)	35,91 (32,06- 39,75)	-	-	-
УИ, мл/м ²	19,17 (18,58 -19,75)	21,04 (18,74- 23,04)	-	-	-
МОС, л/мин	2,135 (1,926- 2,343)	2,160 (1,923- 2,397)	-	-	-
СИ, л/ мин/ м ²	1,262 (1,148 -1,377)	1,278 (1,137- 1,420)	-	-	-
ОПС, дин/сек/ см ⁻⁵	5231,69 (4744,03- 5719,35)	4075,7 (3592,86- 4558,72)	p<0,05	-	+
УПСС, дин/сек/см ⁻⁵ / м ²	2997,21 (2707,33- 3287,10)	2391,32 (2082,84 - 2699,80)	p<0,05	-	+
А, кГм	0,058 (0,055- 0,062)	0,052 (0,047- 0,057)	-	+	+
МСЛЖ, Вт	2,066 (1,906 -2,226)	1,976 (1,790- 2,169)	-	+	-
Ve, мл/сек	116,59 (107,72 -125,47)	136,35 (129,63- 143,07)	p<0,05	-	+
Крац, Вт/мл	0,064 (0,058- 0,071)	0,056 (0,049- 0,064)	-	+	+
ДП, усл. ед.	114,84 (102,01- 127,68)	85,73 (74,53- 96,93)	p<0,05	+	+

Примечание: “+”-ритм есть;”-”-ритма нет.

На фоне комбинированной терапии восстановились отсутствовавшие до лечения циркадианные ритмы ОПСС, УПСС, V_e , а ритмы САД, ДАД, АДср, А, ДП, Крац., существовавшие до лечения, сохранились. Таким образом, при включении в терапию моксонидином и ацетеном мелатонина, сокращается срок наступления клинического и гемодинамического эффектов, восстанавливаются нарушенные ими циркадианные ритмы показателей гемодинамики, происходит усиление и пролонгирование гипотензивного действия моксонидина и ацетена, уменьшаются суточные и курсовые дозы данных препаратов. Всё это свидетельствует о преимуществе комбинированной терапии по сравнению с монотерапией.

Под влиянием монотерапии мелатонином в дозе 6 мг на ночь наступило существенное снижение САД, ДАД, АДср, уменьшилась амплитуда колебаний этих показателей. Их акрофаза устанавливалась в вечерние часы. Гипотензивный эффект был обусловлен снижением ОПСС и УПСС без существенной динамики сердечного выброса. Уменьшились показатели полезной работы левого желудочка-А, мощности сокращения левого желудочка (МСЛЖ), Крац, ДП, что свидетельствовало об уменьшении энергетических затрат миокарда. Рис2.

Рис.2. Влияние монотерапии мелатонином на показатели гемодинамики у больных ГБ. По оси ординат - величина реакции в % по сравнению с исходными величинами. * $p < 0.05$

Отмечалось нормализующее влияние мелатонина на хроноструктуру показателей гемодинамики, что проявилось появлением суточного ритма МОС, СИ, ОПСС, УПСС, А, МСЛЖ, которые не были установлены до лечения. Таблица 7.

Таблица 7.

Среднесуточные значения (МЕЗОРЫ) показателей гемодинамики до и после монотерапии мелатонином больных АГ.

Показатели	Мезор (доверительный интервал). До лечения	Мезор (доверительный интервал). После лечения	Рразн	Суточный ритм	
				До лечения	После лечения
ЧСС, уд. в мин.	72,55 (68,00- 77,11)	67,47 (61,26 -73,69)	-6,9	+	-
САД, мм рт.ст.	169,17 (162,37- 175,97)	124,33 (118,46 -130,20)	-26,5	+	+
ДАД, мм рт.ст.	102,43 (98,93 -105,93)	77,82 (74,31- 81,32)	-24,0	+	+
Адср, мм рт.ст.	130,94 (126,21- 135,66)	98,43 (94,25- 102,60)	-24,8	+	+
УОС, мл	32,89 (27,13 -38,65)	33,26 (26,58- 38,95)	+1,1	-	-
УИ, мл/м ²	18,49 (16,26 -20,73)	18,82 (15,72 -21,93)	+1,7	-	-
МОС, л/мин	2,31 (1,90 -2,72)	2,19 (1,73 -2,66)	-4,9	-	+
СИ, л/ мин/ м ²	1,32 (1,18 -1,47)	1,26 (1,05 1,47)	-4,6	-	+
ОПС, дин/сек/ см ⁵	4152,1 (3075,8 -5228,3)	3563,8 (3035,8 -4491,7)	-14,2	-	+
УПСС, дин/сек/см ⁵ / м ²	2879,2 (2240,0- 3518,4)	2310,8 (1772,5 -2849,1)	-19,8	-	+
А, кГм	0,058 (0,048- 0,069)	0,044 (0,036- 0,053)	-24,1	-	+
МСЛЖ, Вт	2,34 (1,96 -2,73)	1,73 (1,47- 1,98)	-26,2	-	+
Ve, мл/сек	134,79 (110,61- 158,97)	132,20 (115,15- 149,24)	-1,9	-	-
Крац, Вт/мл	0,074 (0,064 -0,084)	0,054 (0,047- 0,062)	-27,0	+	+
ДП, усл. ед.	122,43 (115,30 -129,57)	85,08 (75,53- 94,62)	-30,5	+	+

Примечание: “+”-ритм есть;”-”-ритма нет.

Заключение.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что монотерапия моксонидином, вызывая мягкий гипотензивный эффект, нарушает циркадианную хроноструктуру диастолического давления и числа сердечных сокращений. Монотерапия ацетеном, оказывая умеренное антигипертензивное действие, не устраняет явления внешнего и внутреннего десинхронизма у больных ГБ. Установлен гипотензивный эффект монотерапии мелатонином, обеспечивающийся снижением периферического сосудистого сопротивления. Выявлен хронокорректирующий эффект монотерапии мелатонином, проявившийся восстановлением циркадианной ритмики МОС, СИ, ОПСС, УПСС, А, МСЛЖ у больных ГБ. При включении в терапию моксонидином и ацетеном мелатонина восстанавливаются нарушенные ими ритмы показателей гемодинамики. Установлено усиление и пролонгирование гипотензивного действия моксонидина и ацетена при включении в терапию мелатонина у больных ГБ.

Литература

1. Ахметов К.Ж. Хронобиологический подход к оптимизации антигипертензивной терапии // Тез. докл. 2 Конгресс кардиологов Центральной Азии. Алматы, -1995.-с.146.
2. Заславская Р.М. Хронодиагностика и хроно-терапия заболеваний сердечно-сосудистой системы. // Москва, «Медицина», -1991.-319с.

3. Заславская Р.М., Варшиский М.Г., Олевский И.Х., Тейблум М.М. Метод оптимизации терапии гипотензивными препаратами с учётом хроночувствительности к ним больных гипертонической болезнью. // Методические рекомендации 1993.-, -18с.-Москва. МЗ России.

4. Arendt J.-Melatonin and the mammalian pineal gland // Chapman and Hall.-1995.-p.66-109

5. Gillette M.U., McArthur A.I.- Circadian action of melatonin at the Suprachiasmatic nucleus. // Behav. Brain Res.-1995.-v.73.-p.135-139.

6. McArthur A.I., Gillette M.U., Prosser R.A.-Melatonin directly resets the rat suprachiasmatic circadian clock in vitro//Brain res.-1991.-V.565.-p.158-161.

7. Poeggeler B., Reiter R.J, Tan D.X., Chen L.D., Manchester L.C.- Melatonin hydroxyl radicalmediated oxidative damage and aging :A hypothesis // J.Pineal Res.-1993.-V.14.-P.151-168

8. Reiter R.J.-The melatonin rhythm:both a clock and a calendar//Experientia.-1993.-V.49.-#8.-P.654-664.

9. Reiter R.J., Poeggeler B., Guerro J.-Antioxidant capacity of melatonin. A novel action not requiring a receptor. // Neuroendocrinol.Lett.-1993.-v.15.-p.103-116.

10. Shibata S., Satake N., Takagi T.,Usui H.-Vasorelaxing action of melatonin in rabbit basilar artery.//Gen.Pharmacol.-1989. -V.20.-p.677-680.